

Lampiran 14

LEMBAR VALIDASI

**MODEL PREDIKSI KEDEMUKAN PADA REMAJA
BERDASARKAN FAKTOR RISIKO**

VALIDATOR

Disusun Oleh :

Nama : Elsyie Yuniarti
No. BP : 1730322005
Prodi : Kesehatan Masyarakat Program Doktor

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2024**

Angket Validitas Konstruksi Dan Isi Model Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja Berdasarkan Faktor Risiko

Angket ini bertujuan untuk mendapatkan pendapat tentang kevalidan model aplikasi prediksi kegemukan pada remaja pada siswa SMA di kota Padang yang disajikan dalam bentuk aplikasi *online* berbasis *web*. Hasil isian angket ini akan digunakan sebagai data penelitian “**Model Prediksi Kegemukan Pada Remaja Berdasarkan Faktor Risiko di Kota Padang**”.

Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan pendapat dalam bentuk pengisian angket sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Atas bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Petunjuk :

Untuk memberikan penilaian pada aplikasi prediksi kegemukan *online*, Bapak/Ibu cukup memberikan tanda cek (V) pada kolom yang disediakan serta dilengkapi dengan membuat nama dan tanda tangan..

Kriteria penilaian :

1 = Sangat tidak baik

2 = Kurang baik

3 = Cukup

4 = Baik

5 = Sangat baik

Sumber : Dimodifikasi dari angket Diah Malasary, 2016 dalam Yuliva, 2017

Aspek Validasi	Pernyataan	Alternatif Pilihan				
		1	2	3	4	5
Ketepatan kerja sistem	1. Ketepatan dalam penyampaian informasi pada aplikasi secara <i>online</i> ini jelas					
	2. Ketepatan hasil prediksi kegemukan sesuai dengan hasil isian siswa					
	3. Penggunaan bahasa dalam aplikasi ini mudah dipahami					
Kesesuaian sistem dengan kebutuhan	4. Tujuan pembuatan media aplikasi secara <i>online</i> jelas					
	5. Media aplikasi dapat meningkatkan pengetahuan siswa					
	6. Media aplikasi dapat memberikan informasi prediksi kegemukan siswa dengan tepat					
	7. Kualitas penyajian informasi pada media aplikasi dapat terjaga kerahasiaannya					
	8. Pemberian rekomendasi kepada siswa sesuai dengan hasil prediksi					
	9. Tindaklanjut hasil prediksi kegemukan sesuai dengan hasil prediksi					
	10. Media aplikasi ini dapat memfasilitasi guru dalam membuat program kerja sesuai kebutuhan tiap siswa					
Kualitas kerja sistem	11. Teks/kalimat dalam aplikasi ini mudah dibaca					
	12. Petunjuk penggunaan dalam media aplikasi ini jelas					
Kualitas tampilan	13. Tampilan yang disajikan dalam media aplikasi secara <i>online</i> dapat memperjelas materi atau isi					
	14. Warna tulisan dengan warna latar dalam aplikasi <i>online</i> ini sesuai					
	15. Penempatan <i>button</i> dalam media aplikasi ini tepat					
	16. Ukuran <i>button</i> media aplikasi ini tepat					
	17. Warna <i>button</i> dalam media aplikasi ini tepat					
	18. Navigasi yang ada dalam media aplikasi ini mudah digunakan					
	19. Ukuran huruf (<i>font</i>) dalam media aplikasui ini tepat					

Saran Perbaikan/Penyempurnaan

Validator

.....